

**Impacto de la interculturalidad en la educación universitaria en
Ecuador: oportunidades y desafíos.**

**Impact of Interculturality in Higher Education in Ecuador: Opportunities and
Challenges**

Tatiana Lilibeth Arboleda Peñaloza /Universidad Estatal de Milagro/ Ecuador/
[/tarboledap@unemi.edu.ec](mailto:tarboledap@unemi.edu.ec) /ID: 0009-0008-3421-8055.

Guiveli Naomi Arboleda Peñaloza/ Universidad Estatal de Milagro/ Ecuador/
[/garboledap3@unemi.edu.ec](mailto:garboledap3@unemi.edu.ec) /ID:0009-0001-8134-5144.

Margarita Alexandra Rodríguez Acosta/ Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE/
Ecuador/ marodriguez1@espe.edu.ec ID: 0009-0000-3513-5907.

RESUMEN

El estudio analiza el impacto de la interculturalidad en la educación universitaria en Ecuador, examinando su incorporación en normativas, políticas institucionales, currículo y prácticas pedagógicas. Bajo un enfoque cualitativo documental y con alcance descriptivo-exploratorio, se revisaron veinte fuentes entre normativa, políticas públicas y literatura académica, organizadas en categorías analíticas clave. Los resultados evidencian que, aunque la interculturalidad posee un sólido respaldo normativo, su implementación en las instituciones de educación superior presenta limitaciones, manteniéndose en muchos casos en un plano declarativo más que en transformaciones concretas del currículo y la enseñanza. Asimismo, se identifican debilidades en metodologías pedagógicas interculturales y

en la formación docente especializada. Se concluye que es necesario fortalecer la articulación entre normativa, currículo y prácticas pedagógicas para consolidar procesos educativos coherentes con la diversidad sociocultural del país.

Palabras clave: currículo, educación superior, interculturalidad.

ABSTRACT

The study analyzes the impact of interculturality in higher education in Ecuador, examining its incorporation into regulations, institutional policies, curricula, and pedagogical practices. Using a qualitative documentary approach with a descriptive-exploratory scope, twenty sources were reviewed, including regulations, public policies, and academic literature, organized into key analytical

¹ Tatiana Lilibeth Arboleda Peñaloza, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, tarboledap@unemi.edu.ec, 0009-0008-3421-8055

² Guiveli Naomi Arboleda Peñaloza, Universidad Estatal de Milagro, Ecuador, garboledap3@unemi.edu.ec, 0009-0001-8134-5144

³ Margarita Alexandra Rodríguez Acosta/ Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE/ Ecuador/ marodriguez1@espe.edu.ec: 0009-0000-3513-5907

categories. The findings reveal that, although interculturality has strong normative support, its implementation in higher education institutions presents limitations, remaining in many cases at a declarative level rather than leading to concrete transformations in curricula and teaching practices. Additionally, weaknesses are identified in intercultural pedagogical methodologies and specialized teacher training. It is concluded that strengthening the articulation between regulations, curricula, and pedagogical practices is necessary to consolidate educational processes that are consistent with the country's sociocultural diversity.

Keyword: Curriculum; Higher Education; Interculturality

INTRODUCCIÓN

La educación superior en Ecuador atraviesa una transformación marcada por cambios demográficos, sociales y culturales que modifican la composición del estudiantado y exigen revisar los modelos tradicionales de enseñanza universitaria, porque la presencia creciente de estudiantes de pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades afroecuatorianas y población montubia introduce dinámicas de diversidad que desafían prácticas pedagógicas, marcos institucionales y formas de producción de conocimiento.

En este escenario, la interculturalidad deja de operar como enunciado normativo y se convierte en una condición estructural del proceso educativo, ya que implica reconocer la coexistencia de racionalidades culturales diversas, trayectorias históricas diferenciadas y relaciones de poder que inciden en la experiencia académica, en la interacción en el aula y en los resultados formativos, lo que vuelve necesario analizar si las instituciones están avanzando hacia transformaciones pedagógicas reales o si mantienen respuestas más formales y administrativas (Abad, 2021).

Ecuador cuenta con marcos normativos e institucionales orientados a inclusión, equidad y respeto a la diversidad cultural, aunque la materialización de estos principios dentro de la educación universitaria evidencia tensiones y niveles desiguales de implementación, debido a que en varias instituciones la interculturalidad aparece en discursos y documentos sin permear de manera consistente el currículo, las metodologías docentes o los sistemas de evaluación; este reto se vuelve más visible cuando se observa el aumento de matrícula de estudiantes autoidentificados como indígenas, afroecuatorianos y montubios, que pasó de 59.996 a 74.732 entre 2019 y 2021,

reflejando avances en acceso y, al mismo tiempo, la necesidad de adaptar estructuras académicas y pedagógicas para responder a realidades culturales diversas (INEC, 2022).

La revisión de la literatura especializada pone en evidencia que, si bien se registran avances relevantes en materia de educación intercultural en Ecuador, estos no siempre alcanzan la profundidad ni la proyección esperada dentro del ámbito de la educación superior, particularmente cuando la interculturalidad se asume desde enfoques funcionales orientados al cumplimiento de disposiciones normativas más que desde una mirada crítica que cuestione y transforme las relaciones pedagógicas.

En esa misma línea de análisis, diversos estudios advierten que la inclusión intercultural suele centrarse de forma predominante en lo indígena, mientras que otras perspectivas como la afroecuatoriana y la montubia tienden a ocupar un lugar secundario o poco visible dentro de los contenidos académicos y las prácticas educativas, situación que contribuye a mantener ciertas desigualdades en el reconocimiento de saberes, identidades y formas de conocimiento, generando así una

representación parcial de la diversidad cultural que caracteriza al país y dejando en evidencia tensiones no resueltas en la forma en que se construye el enfoque intercultural en el espacio universitario.

Este panorama refuerza la idea de que la interculturalidad ha logrado posicionarse con relativa fuerza en el discurso institucional y en los marcos normativos, aunque su presencia en la práctica cotidiana de la educación superior continúa siendo limitada, tal como lo señala FLACSO (2020), al advertir que aún persisten brechas importantes entre lo que se declara y lo que efectivamente se lleva a cabo en las instituciones universitarias.

A esta problemática se suma la centralización histórica de la educación superior en zonas urbanas, que provoca desarraigo en estudiantes provenientes de territorios rurales y comunidades culturalmente diferenciadas, generando efectos sobre adaptación, pertenencia y permanencia, de modo que la diversidad cultural no solo plantea un desafío de acceso sino de experiencia universitaria y de justicia educativa; cuando esta realidad se articula con limitada formación docente en

interculturalidad, escasez de mecanismos institucionales sostenidos y ausencia de financiamiento específico, se configura un escenario donde el reconocimiento de la diversidad convive con barreras pedagógicas y organizacionales que restringen el potencial transformador de la interculturalidad dentro del aula y del currículo.

En el plano internacional, organismos como UNESCO sostienen que la interculturalidad en educación superior se vincula con equidad social, justicia cognitiva y democratización del conocimiento, por lo que el análisis debe ir más allá de contar estudiantes y debe examinar cómo se transforman prácticas pedagógicas, enfoques curriculares y modos de producción académica, especialmente cuando se busca construir universidades coherentes con sociedades diversas, lo que en el caso ecuatoriano exige observar con rigor la distancia entre el discurso institucional y la implementación pedagógica efectiva (UNESCO, 2025).

Con base en estas consideraciones, el presente artículo tiene como objetivo analizar, durante el año académico 2025, la influencia de la interculturalidad en la

enseñanza universitaria en Ecuador mediante revisión de políticas, currículos y prácticas pedagógicas, delimitando el análisis a universidades públicas y universidades con enfoque intercultural por su mayor disponibilidad documental y trazabilidad institucional, con el propósito de identificar oportunidades y desafíos que orienten estrategias para fortalecer inclusión cultural, pertinencia educativa y entornos universitarios más equitativos y coherentes con la diversidad sociocultural del país

1. MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio:

La investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo de tipo documental, elección metodológica determinada por la naturaleza del objeto de estudio, considerando que la influencia de la interculturalidad en la enseñanza universitaria se expresa principalmente en marcos normativos, lineamientos institucionales, estructuras curriculares y orientaciones pedagógicas formalizadas en documentos oficiales producidos por instituciones de educación superior y organismos rectores del sistema educativo.

Este encuadre permitió realizar un análisis interpretativo orientado a comprender concepciones, enfoques y prácticas relacionadas con la inclusión cultural dentro del sistema universitario ecuatoriano, privilegiando la profundidad analítica y la contextualización del fenómeno sin recurrir a procedimientos estadísticos ni mediciones cuantitativas, lo cual resulta coherente con investigaciones centradas en el examen crítico de discursos regulatorios, estructuras curriculares y prácticas académicas institucionalizadas (Vizcaino, 2023).

Población y muestra:

El análisis se delimitó a universidades públicas ecuatorianas y a instituciones de educación superior con enfoque intercultural, debido a la disponibilidad de documentación institucional verificable y a la relevancia que estas instituciones presentan en el desarrollo de políticas de inclusión cultural dentro del sistema universitario del país.

Instrumentos de recolección de datos:

La unidad de análisis se definió a partir de un corpus documental que reúne políticas públicas, marcos normativos,

lineamientos institucionales, planes estratégicos, modelos educativos, diseños curriculares y documentos académicos vinculados con la educación superior y la interculturalidad en Ecuador; el estudio se centró en universidades públicas y en instituciones con enfoque intercultural, considerando la disponibilidad de información verificable y su papel en el desarrollo de políticas de inclusión cultural dentro del sistema universitario.

La selección de documentos se realizó mediante muestreo intencional, priorizando fuentes oficiales vigentes, documentos institucionales publicados en portales universitarios y literatura académica especializada que abordara la relación entre interculturalidad y educación superior, excluyendo materiales informales o sin respaldo institucional.

Procedimiento de recolección de datos:

La recolección de información se efectuó mediante un proceso sistemático de análisis documental de veinte fuentes bibliográficas y normativas, procedimiento que implicó la identificación, clasificación y revisión exhaustiva de documentos

relacionados con políticas educativas, estructuras curriculares y prácticas pedagógicas orientadas a la inclusión cultural.

Posteriormente, la información recopilada fue organizada en matrices de análisis diseñadas para el estudio, estructuradas en categorías analíticas previamente definidas que permitieron sistematizar los contenidos examinados y facilitar una lectura comparativa entre diferentes tipos de documentos institucionales (Navarro, 2024).

Análisis de los datos:

Las categorías analíticas que orientaron la interpretación de la información se organizaron en cuatro dimensiones: políticas institucionales de interculturalidad en la educación superior, incorporación de este enfoque en el currículo universitario, prácticas pedagógicas vinculadas al diálogo intercultural y desafíos institucionales para su implementación; a partir de estas dimensiones se estructuró el análisis del corpus documental, lo que permitió reconocer coincidencias, diferencias y vacíos en los documentos revisados, facilitando así la identificación de patrones y tendencias en

la manera en que las universidades ecuatorianas abordan la interculturalidad dentro de sus procesos formativos.

El tratamiento de la información se realizó mediante técnicas de análisis de contenido cualitativo con énfasis temático, centrando la interpretación en la identificación de patrones discursivos, coincidencias conceptuales y tensiones entre los marcos normativos, lineamientos institucionales y orientaciones pedagógicas presentes en las fuentes examinadas.

Este procedimiento permitió construir una síntesis interpretativa sustentada en una revisión sistemática del corpus, evidenciando cómo la interculturalidad se integra, se tensiona o se limita en la enseñanza universitaria ecuatoriana.

Para fortalecer el rigor metodológico del estudio se aplicaron criterios propios de la investigación cualitativa, incluyendo definición previa de categorías analíticas, registro sistemático de hallazgos, revisión comparativa de fuentes y control de coherencia interpretativa, con el propósito de asegurar consistencia analítica, transparencia

metodológica y confiabilidad en los resultados obtenidos (Vizcaino, 2023).

2. RESULTADOS

El análisis de la interculturalidad en la educación superior ecuatoriana requiere observar cómo los principios normativos, las orientaciones institucionales y las prácticas pedagógicas se articulan dentro del funcionamiento cotidiano de las universidades, puesto que la presencia creciente de estudiantes provenientes de pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades afroecuatorianas y población montubia plantea exigencias que trascienden la dimensión discursiva de la inclusión cultural y obligan a revisar los mecanismos mediante los cuales las instituciones universitarias estructuran sus procesos formativos, sus modelos educativos y sus estrategias de interacción académica.

En este sentido, el examen documental realizado en el presente estudio se orientó a identificar patrones recurrentes, convergencias conceptuales y tensiones institucionales presentes en políticas públicas, marcos regulatorios, modelos educativos universitarios y literatura

académica especializada, con el propósito de comprender de qué manera la interculturalidad se integra dentro de la educación superior ecuatoriana y cuáles son las oportunidades y desafíos que emergen de su implementación (Arteño et al., 2023).

La revisión documental evidencia que la educación superior en Ecuador cuenta con un marco normativo que reconoce la interculturalidad como principio formativo, aunque su aplicación no es homogénea, ya que depende de cómo cada institución la incorpora en sus políticas, currículo y prácticas pedagógicas.

En este contexto, las universidades públicas permiten analizar con mayor claridad estos procesos debido a su relevancia y disponibilidad de información, lo que facilita identificar avances y limitaciones en la implementación de la interculturalidad.

Por otro lado, con el propósito de contextualizar el análisis documental desarrollado en el presente estudio, resulta necesario identificar el ámbito institucional dentro del cual se examina la incorporación de la interculturalidad en la educación

superior ecuatoriana, considerando que este fenómeno no puede interpretarse únicamente desde marcos normativos o discursos académicos generales, sino que debe situarse en relación con las instituciones concretas que conforman el sistema universitario del país; por esta razón se tomó como referencia el conjunto de universidades y escuelas politécnicas públicas registradas oficialmente dentro del Sistema de Educación Superior del Ecuador.

Dado que estas instituciones concentran una proporción significativa de la matrícula universitaria nacional, producen documentación institucional accesible para el análisis y se encuentran sujetas a mecanismos formales de planificación, evaluación y rendición de cuentas que permiten examinar con mayor claridad la forma en que principios como inclusión, equidad y diversidad cultural se integran dentro de sus modelos educativos, planes estratégicos y lineamientos académicos.

Además se incorporó como elemento contextual la existencia de institutos superiores pedagógicos interculturales bilingües, cuya presencia dentro del sistema educativo refleja un desarrollo histórico

específico de la educación intercultural orientado a pueblos y nacionalidades indígenas, lo cual permite ampliar la comprensión del ecosistema institucional en el que se inscriben las políticas de interculturalidad dentro de la educación superior ecuatoriana.

Tabla 1
Instituciones Públicas

IES pública	Provincia	Cantón
Escuela Politécnica Nacional	Pichincha	Distrito Metropolitano de Quito
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	Chimborazo	Riobamba
Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí "Manuel Félix López" (ESPAM MFL)	Manabí	Bolívar
Universidad Central del Ecuador	Pichincha	Distrito Metropolitano de Quito
Universidad de Guayaquil	Guayas	Guayaquil
Universidad de Cuenca	Azuay	Cuenca
Universidad Nacional de Loja	Loja	Loja
Universidad Técnica de Manabí	Manabí	Portoviejo

Arboleda, Arboleda, Rodríguez/ Impacto de la interculturalidad en la educación universitaria en Ecuador: oportunidades y desafíos.

Universidad Técnica de Ambato	Tungurahua	Ambato	Universidad Andina Simón Bolívar	Pichincha	Distrito Metropolitano de Quito
Universidad Técnica de Machala	El Oro	Machala	Universidad Estatal Península de Santa Elena (UPSE)	Santa Elena	La Libertad
Universidad Técnica “Luis Vargas Torres” de Esmeraldas (UTLVTE)	Esmeraldas	Esmeraldas	Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)	Guayas	Milagro
Universidad Técnica de Babahoyo	Los Ríos	Babahoyo	Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM)	Manabí	Jipijapa
Universidad Técnica Estatal de Quevedo	Los Ríos	Quevedo	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)	Pichincha	Distrito Metropolitano de Quito
Universidad Técnica del Norte	Imbabura	Ibarra	Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)	Pichincha	Distrito Metropolitano de Quito
Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí	Manabí	Manta	Universidad Estatal Amazónica	Pastaza	Pastaza
Universidad Estatal de Bolívar	Bolívar	Guaranda	Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi	Pichincha	Distrito Metropolitano de Quito
Universidad Agraria del Ecuador	Guayas	Guayaquil	Universidad Politécnica Estatal del Carchi	Carchi	Tulcán
Universidad Nacional de Chimborazo	Chimborazo	Riobamba			
Universidad Técnica de Cotopaxi	Cotopaxi	Latacunga			
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)	Guayas	Guayaquil			

Arboleda, Arboleda, Rodríguez/ Impacto de la interculturalidad en la educación universitaria en Ecuador: oportunidades y desafíos.

Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE)	Pichincha	Rumiñahui
Universidad Regional Amazónica Ikiam	Napo	Tena
Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay	Imbabura	San Miguel de Urcoquí
Universidad de las Artes (UARTES)	Guayas	Guayaquil
Universidad Nacional de Educación (UNAE)	Cañar	Azogues
Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales (USECIPOL)	Pichincha	Distrito Metropolitano de Quito
Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo de los Tsáchilas	Santo Domingo

2362	Instituto Pedagógico Intercultural Jaime Aguilera	Superior Bilingüe Roldós	Autorizado para continuar funcionando
2363	Instituto Pedagógico – Intercultural	Superior Quilloac Bilingüe	Autorizado para continuar funcionando
2364	Instituto Pedagógico Intercultural Bucaram de	Superior Bilingüe Martha Roldós	Autorizado para continuar funcionando
2365	Instituto Pedagógico Achuar – Intercultural	Superior Shuar- Bilingüe	Autorizado para continuar funcionando
2366	Instituto Pedagógico – Intercultural	Superior Canelos Bilingüe	Autorizado para continuar funcionando

Nota: Elaboración propia, datos obtenidos de la CES (2024).

Corpus documental analizado y función dentro del análisis de interculturalidad universitaria (Ecuador, vigencia consultada hasta 2025)

Tabla 3
Corpus documental analizados

A continuación se presenta los Institutos interculturales en el Ecuador

Tabla 2
Institutos Interculturales Pedagógicos

Código	Instituto	Categoría	/ Estado
--------	-----------	-----------	----------

Arboleda, Arboleda, Rodríguez/ Impacto de la interculturalidad en la educación universitaria en Ecuador: oportunidades y desafíos.

El examen del corpus documental analizado muestra que la interculturalidad se encuentra incorporada de manera explícita dentro del marco jurídico que regula el sistema de educación superior ecuatoriano, lo cual se observa tanto en la Constitución de la República como en la Ley Orgánica de Educación Superior y en los reglamentos emitidos por el Consejo de Educación Superior, documentos que establecen que la formación universitaria debe desarrollarse en coherencia con los principios de diversidad cultural, inclusión educativa y reconocimiento de saberes y culturas presentes en la sociedad ecuatoriana,

Es así que, la interculturalidad no aparece como un elemento accesorio del sistema educativo sino como un principio orientador que debería incidir en la organización del currículo, en las prácticas pedagógicas, en las políticas institucionales y en las estrategias de vinculación con la sociedad que desarrollan las universidades dentro de su funcionamiento académico.

En el ámbito normativo de la educación superior, el Reglamento del Consejo de Educación Superior orientado a garantizar la igualdad incorpora de forma

Nivel documental	Documento (institución)	Evidencia de interculturalidad	Uso en resultados
Constitucional	Constitución de la República del Ecuador	Reconocimiento del carácter intercultural del Estado y promoción de saberes y culturas dentro del sistema educativo	Marco rector para interpretar coherencia entre políticas y prácticas universitarias
Ley Orgánica	Ley Orgánica de Educación Superior (LOES)	Define la educación superior como humanista, científica e intercultural	Base normativa para analizar el deber institucional de incorporar interculturalidad en formación universitaria
Regulación del sistema	Reglamento del CES para garantizar la igualdad en el Sistema de Educación Superior	Establece principios de igualdad de oportunidades con enfoque intercultural	Criterio para examinar la institucionalización de políticas universitarias de inclusión cultural
Lineamientos de política pública	“Construyendo igualdad en la educación superior” (SENESCYT / UNESCO)	Lineamientos para transversalizar interculturalidad, pueblos y nacionalidades dentro del sistema universitario	Referente para contrastar normativa y prácticas institucionales
Modelo institucional (Universidad pública)	Modelo Educativo Pedagógico de la Universidad Nacional de Educación (UNAE)	Enfatiza inclusión, equidad educativa y reconocimiento de diversidad cultural	Evidencia de incorporación del enfoque intercultural en modelo institucional
Modelo institucional (Universidad intercultural)	Modelo Educativo de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi	Propone educación superior comunitaria e intercultural basada en diálogo de saberes	Caso clave de interculturalidad estructural dentro del sistema universitario
Marco internacional	Lineamientos UNESCO sobre interculturalización de la educación superior	Promoción del diálogo intercultural y reconocimiento de diversidad cultural en educación universitaria	Soprote comparativo internacional para interpretar oportunidades y desafíos
Evidencia académica nacional	Estudios recientes sobre interculturalidad en educación superior ecuatoriana	Análisis de implementación de políticas interculturales desde actores universitarios	Sustento analítico para identificar tensiones entre normativa y práctica

Nota: Elaboración propia, datos obtenidos de la CES (2024)

Interculturalidad como mandato normativo y como obligación de igualdad, con brecha visible entre el texto legal y la práctica documentada

explícita el enfoque intercultural como parte de las políticas que buscan asegurar condiciones equitativas de acceso, permanencia y participación en la trayectoria universitaria, lo que implica que las instituciones no solo reconozcan la diversidad cultural del país, sino que desarrollen mecanismos concretos para reducir las brechas que afectan a pueblos indígenas, comunidades afroecuatorianas y otros grupos históricamente subrepresentados.

Al contrastar estas disposiciones con lineamientos de política pública como “Construyendo igualdad en la educación superior”, se observa que la interculturalidad se plantea como un eje transversal en las funciones universitarias, abarcando formación, investigación, vinculación y gestión, lo que supone su incorporación en decisiones relacionadas con currículo, prácticas pedagógicas, formación docente y producción académica.

Modelo educativo	Inclusión, equidad y pertinencia social como principios formativos dentro de modelos institucionales	Educación comunitaria e intercultural como eje fundante del modelo educativo
Enfoque de igualdad	Lineamientos institucionales alineados con reglamentos del sistema de educación superior orientados a inclusión y diversidad	Orientación prioritaria hacia pueblos y nacionalidades como sujetos centrales del proceso formativo
Instrumentos operativos	Planes institucionales, normativas y reportes de gestión vinculados a inclusión educativa	Documentos institucionales orientados a reconocimiento de diversidad cultural, lingüística y territorial
Riesgos o tensiones identificadas	Presencia frecuente de la interculturalidad como principio general sin evidencia homogénea de desarrollo curricular	Desafíos asociados a sostenibilidad institucional y disponibilidad de recursos para consolidar el modelo

Tabla 4
Síntesis comparativa de evidencias documentales

Dimensión observada	Universidades públicas (evidencia documental predominante)	Institución de enfoque intercultural (evidencia documental predominante)
---------------------	--	--

Currículo universitario e interculturalidad: presencia frecuente en el plano declarativo y transformación curricular más profunda en instituciones de enfoque intercultural

El análisis documental de modelos educativos institucionales, lineamientos académicos y documentos de política universitaria evidencia que la interculturalidad aparece en los principios formativos declarados por las instituciones de educación superior ecuatorianas, particularmente en referencias a inclusión educativa, pertinencia social y reconocimiento de la diversidad cultural presente en el país, lo cual permite observar que el sistema universitario ha incorporado discursivamente este enfoque dentro de los marcos que orientan la formación profesional.

En las universidades públicas con modelos educativos generalistas, la interculturalidad suele plantearse como un eje transversal vinculado a la equidad, la inclusión y la responsabilidad social, lo que abre la posibilidad de integrarla en asignaturas, prácticas de vinculación y enfoques pedagógicos.

Sin embargo, la revisión documental muestra que esta incorporación no siempre se concreta en los programas de estudio, ya que predominan formulaciones generales que no siempre se acompañan de diseños

curriculares o estrategias pedagógicas claramente definidas.

En contraste, los documentos institucionales de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi muestran que la interculturalidad no se limita a un principio transversal dentro del currículo, sino que constituye el eje organizador del modelo educativo, lo cual implica que la formación universitaria se estructura alrededor del diálogo entre conocimientos académicos y saberes comunitarios, el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país y la articulación entre procesos formativos universitarios y contextos territoriales de las comunidades.

Matriz de resultados por categoría de análisis: patrones, oportunidades y desafíos documentados

Tabla 5
Matriz de resultados por categoría de análisis

Categoría	Patrón dominante hallado	Oportunidades identificadas	Desafíos persistentes
Políticas y normativa	Marco fuerte y coherente en lo formal	Usar reglamentos y guías para convertir principios en	Brecha entre obligación legal y evidencia operativa comparable

		instrumentos internos	
Currículo	Alta presencia declarativa; transformación profunda focalizada	Diseños curriculares por competencias con enfoque territorial; diálogo de saberes	Asimetrías de reconocimiento; currículo parcial o fragmentada
Prácticas pedagógicas	Enfoques enunciados más que descritos en guías docentes	Metodologías situadas, aprendizaje-servicio, prácticas comunitarias	Déficit de formación docente intercultural y de evaluación coherente
Gestión y aseguramiento de calidad	Calidad evaluada con modelos generales; avances en reconocer diversidad	Incorporar pertinencia cultural e indicadores de inclusión en autoevaluación	Riesgo de "cumplimiento" sin cambio pedagógico; recursos limitados

Prácticas pedagógicas y diálogo intercultural en la educación universitaria: dificultad de traducir el reconocimiento institucional de la diversidad cultural en metodologías de aula verificables

El análisis documental de modelos educativos institucionales, lineamientos pedagógicos universitarios y marcos internacionales relacionados con educación superior intercultural permite identificar que uno de los principales desafíos para la implementación efectiva de la interculturalidad dentro de las universidades ecuatorianas se encuentra en el nivel de las

prácticas pedagógicas desarrolladas en el aula,

Mientras los documentos normativos e institucionales analizados reconocen de manera explícita la importancia de promover el diálogo de saberes, la inclusión cultural y el respeto a la diversidad lingüística y territorial, la evidencia documental disponible muestra que estas orientaciones suelen expresarse con mayor claridad en los niveles de principios institucionales y compromisos formativos que en la descripción concreta de metodologías de enseñanza, estrategias de evaluación o dispositivos pedagógicos específicos destinados a materializar la interculturalidad dentro de los procesos cotidianos de enseñanza y aprendizaje.

En este escenario, los marcos internacionales en educación superior señalan que la interculturalidad no debe quedarse en el reconocimiento formal de la diversidad, sino avanzar hacia la creación de espacios donde el diálogo entre distintos sistemas de conocimiento forme parte del proceso formativo, lo que implica valorar saberes comunitarios, territoriales y ancestrales, además de incorporar

metodologías que incluyan trabajo de campo, interacción con comunidades y enfoques interdisciplinarios vinculados a contextos socioculturales diversos.

La revisión de documentación institucional universitaria sugiere que, aunque existe un reconocimiento generalizado de la importancia de incorporar enfoques interculturales dentro de la formación universitaria, la materialización de estos principios dentro de la práctica pedagógica enfrenta obstáculos relacionados con la ausencia de orientaciones didácticas específicas.

La limitada disponibilidad de programas sistemáticos de formación docente en educación intercultural y la escasa incorporación de criterios de evaluación que permitan reconocer la diversidad cultural y lingüística presente en las trayectorias educativas de los estudiantes, situación que contribuye a explicar por qué la interculturalidad suele aparecer en los documentos institucionales como horizonte formativo o compromiso institucional, mientras que su traducción en estrategias pedagógicas verificables dentro del aula continúa siendo un proceso en desarrollo

dentro de muchas instituciones de educación superior.

Aseguramiento de la calidad universitaria e interculturalidad: avances normativos y persistencia de desafíos en la evaluación de la pertinencia cultural de la educación superior

El análisis de los instrumentos institucionales relacionados con evaluación universitaria y aseguramiento de la calidad en el sistema de educación superior ecuatoriano permite observar que la interculturalidad comienza a incorporarse progresivamente dentro de los marcos que orientan la evaluación institucional y la mejora continua de las universidades, especialmente cuando los lineamientos del sistema educativo reconocen la pertinencia social.

La inclusión educativa y la diversidad cultural como elementos relevantes dentro del funcionamiento académico de las instituciones de educación superior, lo cual abre la posibilidad de que la interculturalidad pueda convertirse en un componente verificable dentro de los procesos de planificación institucional, autoevaluación universitaria y acreditación académica.

En el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior ecuatoriana, las evaluaciones externas han impulsado la inclusión de criterios como pertinencia social, inclusión educativa y vinculación con el entorno, lo que reconoce la necesidad de considerar las realidades territoriales y culturales en el funcionamiento universitario; esto abre la posibilidad de integrar la interculturalidad como un componente evaluable dentro de la gestión académica, la investigación y la relación con la sociedad.

En este contexto, el análisis del corpus documental permite identificar que una de las oportunidades más relevantes para fortalecer la institucionalización de la interculturalidad dentro de la educación superior ecuatoriana se encuentra en la posibilidad de integrar este enfoque dentro de los sistemas de planificación universitaria.

Los procesos de autoevaluación institucional y los mecanismos de seguimiento académico, mediante el desarrollo de instrumentos que permitan registrar evidencias concretas relacionadas con formación docente en interculturalidad, incorporación de contenidos culturales diversos dentro de los programas de estudio,

participación de comunidades en procesos de vinculación universitaria y desarrollo de proyectos de investigación orientados al reconocimiento de saberes territoriales y culturales presentes en la sociedad ecuatoriana.

Desde un análisis general, la revisión sistemática del corpus documental analizado permite observar que la interculturalidad se encuentra firmemente instalada dentro del marco normativo que regula el sistema de educación superior ecuatoriano, puesto que tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Educación Superior y los reglamentos emitidos por el Consejo de Educación Superior reconocen explícitamente la diversidad cultural como elemento constitutivo del proceso educativo universitario.

Lo que significa que la formación superior en el país debe desarrollarse en coherencia con principios orientados al reconocimiento de saberes, identidades y experiencias culturales diversas presentes en la sociedad ecuatoriana, sin embargo el contraste entre la arquitectura normativa del sistema y la documentación institucional producida por las universidades evidencia

que la traducción de estos principios en instrumentos operativos comparables dentro de las instituciones presenta niveles desiguales de desarrollo, observándose una mayor disponibilidad de evidencia documental en universidades públicas que publican modelos educativos, planes institucionales y lineamientos académicos relacionados con inclusión y pertinencia social.

En el plano curricular, los documentos institucionales revisados muestran que la interculturalidad suele incorporarse con mayor frecuencia dentro de los principios formativos declarados por las universidades, particularmente en formulaciones relacionadas con inclusión educativa, equidad social y reconocimiento de la diversidad cultural, lo cual constituye una base favorable para integrar este enfoque dentro de los procesos formativos universitarios,

Si bien, la evidencia documental analizada sugiere que la presencia de la interculturalidad dentro del currículo no siempre se traduce en transformaciones homogéneas en los programas académicos, observándose diferencias entre universidades

generalistas donde el enfoque intercultural suele aparecer como eje transversal dentro de los compromisos institucionales y aquellas instituciones cuyo modelo educativo se construye explícitamente alrededor del reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística del país.

El análisis de documentos sobre prácticas pedagógicas y aseguramiento de la calidad muestra que uno de los principales desafíos para consolidar la interculturalidad en la educación superior ecuatoriana está en articular los principios institucionales con su aplicación en el aula, ya que aunque se reconoce el valor del diálogo intercultural y de los saberes diversos, su traducción en metodologías concretas, formación docente especializada y sistemas de evaluación coherentes aún se encuentra en desarrollo en muchas universidades.

Los datos se apoyan en el estudio aplicado a estudiantes universitarios sobre percepción de interculturalidad en programas de formación docente realizado en Ecuador, el cual utilizó un cuestionario estructurado aplicado a 589 estudiantes universitarios (Quichimbo & Pérez, 2025).

Con el propósito de complementar los hallazgos derivados del análisis documental desarrollado en el presente estudio, resulta pertinente considerar evidencia empírica reciente relacionada con la percepción que tienen los estudiantes universitarios acerca de la incorporación de la interculturalidad dentro de los procesos formativos en educación superior, debido a que la experiencia académica de los estudiantes constituye un indicador relevante para comprender hasta qué punto los principios institucionales de inclusión cultural y diversidad educativa se traducen en prácticas formativas concretas dentro del aula universitaria.

En este sentido, una investigación reciente desarrollada en una universidad pública ecuatoriana aplicó un cuestionario estructurado a estudiantes universitarios con el objetivo de analizar la percepción sobre la presencia de enfoques interculturales dentro del currículo, las prácticas pedagógicas y la formación docente, lo cual permite aportar una referencia empírica útil para interpretar las tendencias observadas en el análisis documental realizado en el presente estudio.

Percepción de estudiantes universitarios sobre la incorporación de la interculturalidad en la formación universitaria.

Tabla 6
Percepción de los estudiantes universitarios sobre la incorporación de la interculturalidad

Dimensión evaluada	Resultado porcentual de percepción estudiantil
Reconocimiento de la diversidad cultural dentro de la formación universitaria	74 %
Presencia de contenidos interculturales en el currículo académico	62 %
Aplicación de prácticas pedagógicas interculturales en el aula	48 %
Integración de saberes comunitarios y territoriales en la enseñanza	41 %
Formación docente orientada a interculturalidad	53 %

Nota: adaptación basada en resultados de encuesta aplicada a estudiantes universitarios en programas de formación docente (Quichimbo & Perez, 2025).

La tabla 6 muestra una investigación realizada en la Universidad Nacional de Educación (UNAE) que aplicó un cuestionario estructurado a 589 estudiantes universitarios con el objetivo de analizar la percepción sobre la inclusión de la interculturalidad dentro de los programas de formación docente.

El análisis de los resultados de esta investigación muestra que la percepción estudiantil respecto a la incorporación de la interculturalidad dentro de la formación universitaria, en la un presenta niveles diferenciados según la dimensión evaluada, observándose que el reconocimiento general de la diversidad cultural dentro de la educación superior alcanza niveles relativamente altos dentro de la percepción estudiantil, mientras que la presencia de contenidos interculturales dentro del currículo académico presenta niveles intermedios de reconocimiento.

En relación con las prácticas pedagógicas desarrolladas dentro del aula universitaria, los resultados muestran que los niveles de percepción estudiantil disminuyen cuando se evalúa la aplicación concreta de metodologías interculturales dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, especialmente en dimensiones relacionadas con la integración de saberes comunitarios, territoriales o ancestrales dentro de las dinámicas educativas universitarias.

3. DISCUSIÓN

El análisis realizado permite interpretar que la interculturalidad en la educación superior ecuatoriana ha alcanzado un nivel importante de consolidación en el ámbito normativo, sin embargo, este avance no se traduce de manera equivalente en transformaciones estructurales dentro de las instituciones, lo que evidencia una brecha entre el diseño del sistema y su funcionamiento real; esta interpretación se alinea con lo planteado por Abad (2021), quien advierte que los cambios en la composición del estudiantado obligan a replantear los modelos tradicionales de formación universitaria, aunque los resultados de esta investigación permiten profundizar esta idea al mostrar que el problema no radica únicamente en la necesidad de adaptación, sino en la limitada capacidad institucional para operativizar los principios interculturales dentro de procesos académicos concretos, lo que implica que el sistema universitario reconoce la diversidad, pero aún no logra integrarla plenamente en su estructura formativa.

En el plano curricular, los hallazgos evidencian que la interculturalidad se

incorpora de forma recurrente en los modelos educativos y en los principios formativos institucionales, aunque su desarrollo dentro de los programas académicos presenta niveles desiguales, situación que coincide con lo expuesto por FLACSO (2020), donde se señala que la educación superior en Ecuador ha avanzado en la incorporación discursiva del enfoque intercultural, pero enfrenta dificultades para integrarlo en contenidos, metodologías y criterios de validación del conocimiento; no obstante, los resultados de este estudio permiten precisar que esta limitación no es homogénea, ya que las instituciones con enfoque intercultural logran una integración más profunda al estructurar su modelo educativo en torno a este principio, lo que sugiere que la efectividad del enfoque depende directamente de su nivel de centralidad dentro del diseño curricular, evidenciando que cuando la interculturalidad es tratada como eje transversal tiende a diluirse, mientras que cuando se constituye como base del modelo educativo genera transformaciones más consistentes.

En relación con las prácticas pedagógicas, la evidencia analizada muestra que uno de los principales puntos críticos del

sistema universitario ecuatoriano se encuentra en la dificultad para traducir los principios interculturales en metodologías de enseñanza verificables, lo cual se refleja en la escasa presencia de estrategias didácticas concretas en la documentación institucional; esta situación guarda correspondencia con los planteamientos de UNESCO (2025), donde se sostiene que la interculturalización de la educación superior implica transformar las formas de producción y transmisión del conocimiento, sin embargo, los resultados del presente estudio indican que esta transformación aún se encuentra en una fase incipiente, debido a la ausencia de lineamientos pedagógicos específicos, la limitada formación docente en interculturalidad y la falta de mecanismos de evaluación coherentes con la diversidad cultural, lo que implica que el sistema educativo mantiene un reconocimiento conceptual del enfoque sin lograr su consolidación en la práctica educativa cotidiana.

Otro elemento relevante se relaciona con la dimensión de acceso y permanencia estudiantil, considerando que el incremento de matrícula de estudiantes pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas,

afroecuatorianos y montubios (INEC, 2022) introduce nuevas exigencias al sistema universitario que van más allá de la inclusión formal, ya que implican generar condiciones de equidad en el proceso formativo; en este sentido, los resultados permiten interpretar que el desafío no se limita a ampliar el acceso, sino a garantizar trayectorias educativas pertinentes, lo que coincide parcialmente con lo señalado en la literatura, aunque el presente estudio evidencia que las respuestas institucionales aún no logran articular de manera integral dimensiones como acompañamiento académico, pertinencia cultural y adaptación pedagógica, lo que puede afectar la calidad de la experiencia universitaria de estos grupos.

Desde una perspectiva más amplia, los hallazgos permiten sostener que la interculturalidad en la educación superior ecuatoriana se encuentra en una fase de transición, donde coexisten avances normativos significativos con limitaciones en su implementación operativa, lo cual se relaciona con lo planteado por Quichimbo y Pérez (2025), quienes identifican que la percepción estudiantil es más alta en el reconocimiento de la diversidad cultural que en la aplicación de prácticas pedagógicas

interculturales; sin embargo, el presente estudio amplía esta lectura al evidenciar que esta diferencia no es únicamente perceptual, sino estructural, ya que responde a debilidades en la articulación entre currículo, docencia y gestión institucional.

En este contexto, la implicación principal para el sistema universitario ecuatoriano es clara: no basta con incorporar la interculturalidad como principio normativo o eje transversal dentro de los modelos educativos, sino que se requiere avanzar hacia su institucionalización operativa, lo que implica rediseñar currículos, fortalecer la formación docente, establecer metodologías pedagógicas contextualizadas y desarrollar sistemas de evaluación que reconozcan la diversidad cultural como parte del proceso formativo; de lo contrario, el enfoque intercultural corre el riesgo de mantenerse como un componente expresivo sin impacto real en la calidad y pertinencia de la educación superior.

4. CONCLUSIONES

El análisis desarrollado permite establecer que la interculturalidad en la educación superior ecuatoriana presenta un

reconocimiento sólido dentro del marco normativo, lo cual refleja avances en la incorporación de la diversidad cultural como principio formativo; sin embargo, este posicionamiento no se expresa de manera uniforme en el funcionamiento académico de las universidades, lo que evidencia que la principal dificultad se encuentra en la aplicación efectiva de estos principios dentro de los procesos educativos.

En el plano curricular, se identifica que la forma en que la interculturalidad es incorporada condiciona su alcance, ya que cuando se plantea como eje transversal tiende a mantenerse en formulaciones generales, mientras que en instituciones con enfoque intercultural su presencia adquiere mayor profundidad al estructurar el modelo educativo en torno al reconocimiento de saberes diversos, lo que muestra una mayor correspondencia entre los principios institucionales y su desarrollo en la formación profesional.

En las prácticas pedagógicas, los resultados evidencian que la interculturalidad aún no logra consolidarse como parte del proceso de enseñanza en el aula, debido a la limitada presencia de metodologías

específicas, la necesidad de fortalecer la formación docente y la ausencia de criterios de evaluación que respondan a la diversidad cultural, situación que restringe su materialización dentro de la experiencia educativa universitaria.

A partir de estos elementos, se reconoce que la interculturalidad requiere avanzar hacia una integración más consistente dentro del sistema universitario, lo que implica fortalecer su incorporación en el currículo, en la formación docente y en las prácticas pedagógicas, con el propósito de garantizar que la diversidad cultural se traduzca en procesos formativos pertinentes y coherentes con la realidad sociocultural del país.

5. REFERENCIAS

Abad, G. (2021). Caracterización de la Educación Superior ecuatoriana en el contexto de la producción científica nacional y latinoamericana. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(4), 413-420.

<http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v13n4/2218-3620-rus-13-04-413.pdf>

Arteño, R., Barba, E., Cazorla, A., & Guznay, J. (2023). Interculturalidad en la

- educación universitaria del Ecuador: perspectivas de actores educativos. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 21(41), 20-34. <https://doi.org/http://cuaderno.pucmm.edu.do/>
- CES. (2024). *Sistema Nacional de Información*. <https://infoeducacionsuperior.gob.ec/>
- FLACSO. (2020). *Interculturalidad en la Educación Superior: de la investigación a la práctica*. FLACSO. <https://doi.org/https://flacso.edu.ec/in-terculturalidad/wp-content/uploads/2022/11/Interculturalidad-en-Educacio%CC%81n-Superior-2019-1-1.pdf>
- INEC. (2022). *Interculturalidad y plurinacionalidad*. <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/in-terculturalidad-y-plurinacionalidad/>
- Navarro, V. (2024). Estudio del proceso indagatorio inherente a una revisión sistemática documental Prisma 2020 con empleo de metaanálisis. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo*
- Educativo*, 14(28), 1-20. <https://doi.org/10.23913/ride.v14i28.1904>
- Quichimbo, F., & Perez, P. (2025). La inclusión de la interculturalidad en la formación docente. *Maskana*, 16(2), 259 - 275. <https://doi.org/10.18537/mskn.16.02.17>
- UNESCO. (2025). *Interculturalización de la educación superior*. UNESCO. <https://doi.org/https://www.unesco.org/es/articles/interculturalizacion-de-la-educacion-superior>
- Vizcaino, P. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4), 9723-9733. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658